

Влияние факторов различной этиологии в возрастном аспекте на морфофункциональное состояние органов репродуктивной системы кур и петухов

М. В. Новикова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела промышленного птицеводства ФГБНУ Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

И. А. Лебедева, доктор биологических наук, старший научный сотрудник отдела промышленного птицеводства ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Б. Соловей, соискатель ФГБОУ ВО Уральский Аграрный Университет, Екатеринбург

При выращивании родительского стада важна каждая мелочь [1, 2]. С первых часов жизни цыпленка формируется будущая несушка или петух-производитель и то, что они не получают в период роста и формирования организма, даст свои отрицательные результаты в период репродукции.

Современные кроссы имеют максимально высокие показатели продуктивности. Реализация генетически заложенного потенциала приводит к «усталости» организма птиц репродуктивного стада, поэтому необходимо использовать новые подходы и минимизировать отрицательное воздействие различных факторов: кормления (техника и время скармливания, физическое состояние комбикорма); нарушения параметров микроклимата, вакцинации.

В данном исследовании применяли новые, современные и более сложные приемы в изучении биоматериала: электронную микроскопию [3, 4].

Цель исследования – определить степень влияния факторов различной этиологии в возрастном аспекте на морфофункциональное состояние органов репродуктивной системы кур и петухов родительского стада.

Методика исследования

Научно-исследовательская работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России по теме: «Разработать биотехнологию защиты здоровья птицы

при промышленном содержании». Исследования проведены на ремонтном молодняке, курах-несушках и петухах-производителях в условиях технологического цикла птицефабрик Свердловской области.

За весь период содержания птицы, начиная с первых суток жизни цыплят, проводился сбор данных и анализ по основным производственным показателям (живая масса, сохранность, причины падежа, вакцинация и так далее). После перевода в цех родительского стада ежедневно проводился сбор инкубационного яйца с оценкой продуктивных показателей и качества инкубационного яйца. По данным цеха инкубации учитывали оплодотворенность, вывод и выводимость, отходы инкубации.

Образцы спермы у петухов-производителей брали в 340 и 370 дней для проведения электронной микроскопии и бак посевов.

По окончании срока эксплуатации птицы (410 дней) для химического и гистологического анализа был произведен контрольный убой и анатомическая разделка тушек кур и петухов – по 5 голов из каждой группы, отобранных путем случайной выборки.

Результаты исследования

Результаты исследования по выращиванию ремонтного молодняка выявили ряд проблем.

В кормах обнаружены микотоксины. Даже несмотря на то что каждый исследуемый микотоксин находится в пределах допустимых значений, птица подвержена их синергическому эффекту.

Так как птица обеспечивается водопроводной водой, которая в силу особенностей Уральского региона Свердловской области высоко минерализована и насыщена хлорорганическими соединениями, это оказывает влияние на водно-солевой баланс в организме и в последствии отрицательно влияет на процессы кальцинации яйцеводов и качество спермы (птица потребляет в 2 раза больше воды, чем корма).

Использование газовых горелок для обогрева помещений способствует повышению сухости воздуха и снижению влажности вплоть до 40 %, вместо рекомендуемых 80–70 %. Установка газового оборудования для обогрева предусматривает установку форсунок для распыления воды и поддержания влажности, однако качество

Рис. 1. Выпадение яйцеводов различной степени выраженности у кур-несушек родительского стада

Рис. 2. Кальцинация яйцевода кур-несушек родительского стада

воды препятствует нормальной работе форсунок, которые забиваются солями. Необходимо принимать своевременные меры по повышению влажности в птичниках, в противном случае у птиц страдает дыхательная система, за счет снижения поступления кислорода.

В возрасте 13–18 недель выявлены проблемы связанные с нарушением составления рационов, из-за чего ремонтная курочка не набирает необходимую живую массу при снесении первого яйца или наступлении половозрелости. Также не уделяется серьезного внимания размеру крошки гранул, для увеличения поедаемости корма. Куры очень плохо поедают мелкую гранулу и пылеобразную часть комбикорма, которая появляется в ходе транспортировки и передачи комбикорма по кормопроводу.

Необходимо учесть, что до 15-ти недельного возраста происходит формирование скелета птицы (на 95 %) и накопление необходимых запасов кальция в костях, если в этот период кальция усвоилось недостаточно, то данную проблему в дальнейшем решить будет сложно, а иногда невозможно.

Дополнительные стрессы для организма вызывают вакцинации поголовья, количество которых, в настоящее время, может достигать до 25 за весь период выращивания птицы. Вакцинация птицы роди-

тельского стада повышает нагрузку на организм. Органы воспроизводства при стрессовых ситуациях находятся в стадии угнетения, гормональный фон снижается, продуктивность падает, все резервы организма направляются на выход из стрессового состояния, репродуктивность уходит на второй план. Серьезные риски возникают при несоблюдении правил хранения и подготовки вакцин, что повышает риски развития различных патологий, в том числе и репродуктивной системы.

Все системы в организме взаимосвязаны между собой, поэтому любое нарушение у цыпленка не даст возможность в дальнейшем получить курицу-несушку или петуха-производителя с высокими репродуктивными качествами.

К 18-неделе жизни ремонтных курочек происходит подготовка птицы к яйцекладке, для этого необходимо стабилизировать живую массу, отрегулировать световой режим, чтобы спровоцировать активизацию полового созревания и выработку половых гормонов. Большой проблемой становится неправильный переход к предкладковому рациону, который может спровоцировать раннюю яйцекладку, ее нестабильность, снижение или повышение массы инкубационного яйца, отход поголовья на ранней стадии яйцекладки.

Факторы, влияющие на повышение рисков возникновения патологий репродуктивной системы у кур-несушек можно условно разделить на несколько групп: алиментарные, технологические ветеринарно-профилактические.

При несоблюдении параметров рациона, зафиксировано ожирение кур-несушек (к которому они склонны), в результате чего снижается продуктивность, повышается риск выпадения яйцеводов различной степени выраженности у 15–20 % поголовья (рис. 1). При неправильном введении в рацион кальция (времени суток и размера частиц) у кур зафиксированы случаи кальцинации яйцеводов (рис. 2), дефекты скорлупы и ее мраморность.

При совместном содержании кур и петухов птицефабрики в целях экономии не применяют отдельного кормления, что недопустимо. Петухам необходимы рационы с высоким содержанием протеинов и аминокислот и соотношением кальция и фосфора 1:1, а высокое содержание кальция, которое требуется высокопродуктивным несушкам (4,5–5,0) отрицательно сказывается на функциональности спермы, что подтверждено нашими исследованиями. Результаты гистологических исследований выявили гипотрофию семенников и зафиксировали патологические изменения (рис. 3, 4).

Рис.3. Семенник петуха. Высокий процент спермиев с патологической формой развития. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение × 600

Рис.4. Семенник петуха. Неоднородность спермообразующей зоны. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение × 200

Рис.5. Продольный срез через средний отдел жгутика. Набухание митохондрий, частичная деструкция крист. Увеличение × 22 000

Рис. 6. Поперечный срез через средний отдел жгутика. Типичная структура аксонемы. Набухание митохондрий, частичная деструкция крист. Увеличение × 56 000

Электронная микроскопия выявила разрушения в области шейки сперматозоидов, где располагаются митохондрии. Избыточное содержание ионов кальция в крови

приводит к кальцификации митохондрий, разрыву внутренней и наружной мембран, патологическому изменению митохондрий и всего митохондриального комплекса, что снижает подвижность сперматозоидов (рис.5, 6).

Скрининг спермы петухов в возрасте 340 суток выявил, что у 60 % сперматозоидов наблюдается дефект головки. Количество нормальных сперматозоидов составляет всего 40 %, при норме – 90 %. Ротация поголовья петухов происходит по причине снижения воспроизводительной способности.

При работе с родительским стадом нельзя использовать хлор- и формальдегидсодержащие средства, так как они угнетают воспроизводительную способность петухов.

Еще одним фактором, приводящим к заболеваниям птицы, падежу, угнетению и снижению воспроизводительной способности является несоблюдение параметров микроклимата, таких как загазованность и недостаточная освещенность.

Все вышеперечисленные факторы указывают на недостаточность принимаемых мер по предотвращению рисков возникновения патологий репродуктивной системы кур.

Заключение

На возникновение патологий органов репродуктивной системы кур-несушек и петухов-производителей родительского стада оказывают влияние множество факторов различного характера. Своевременная современная диагностика причин снижения воспроизводительных функций птицы позволит управлять организмом и пролонгировать репродуктивный период. ■

Библиографические ссылки

1. Мотовилов К. Я. Нанобиотехнологии в производстве продуктов птицеводства повышенной экологической безопасности (Монография) / Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой компас». 2016. 315 с.
2. Сарапульцева Л. А., Стрелкова Е. С. Качество питьевой воды г. Екатеринбурга // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 11. С. 1476–1480.
3. Селезнев С. Б., Овсищер Л. Л. Структурно-функциональные связи между иммунной и репродуктивной системами птиц // Вестник РУДН, сер. Агрономия и животноводство. 2007. № 1–2. С. 48–53.
4. Черешнев В. А. Ультраструктура сперматозоидов в норме и при патологии // Екатеринбург, РИО УрО РАН. 2013. 84 с.